

Протоієрей Сергій БЕРЕЖНОЇ

**ПОМІСНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ТА
ЇЇ ВНЕСОК У ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРІЇ
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ НА ПРИКЛАДІ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ МІСІЇ
СТАВРОПІГІЙНОЇ ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ СОБОРУ
КИЇВСЬКИХ СВЯТИХ І ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ
РУСІ-УКРАЇНИ НА Р. ПОЧАЙНА**

DOI: 10.5281/zenodo.17678397

*Хто не знає свого минулого, той не
вартий майбутнього, хто не відає про славу
своїх предків, той сам не вартий пошани.*

М. Рильський

У зазначеній статті мова йде про історію та сенси подій X ст., які лягли в основу щорічного святкування 15 липня Дня Хрещення Київської Русі – України та Дня Української Державності. Поданий матеріал розкриває історичний контекст вибору Київського князя Володимира на користь православного християнства та вплив цих подій на наших пращурів та їх українських нащадків. В тексті статті подається аналіз подій Хрещення Київської Русі, а також внесок Православної Церкви України в популяризацію історичних коренів християнства на наших землях та збереженню місць пов'язаних з історією Хрещення нашого народу.

Ключові слова: *Київський князь Володимир, християнство, православна церква, річка Почайна, літопис, Константинопольський Патріархат, Європа, екологія, озеро Йорданське.*

Щороку 15 липня українці святкуватимуть День хрещення Київської Русі-України, і в цей день знову оживатимуть події

того часу, коли наші пращури долучилися до християнства. Щоразу наближаючись до цього святкування буде осмислюватися Хрещення в найменших деталях, у проповідях, аналітичних публікаціях, згадуючи літописні подробиці та міркуючи про головних дійових осіб цієї події та геополітичні довгострокові наслідки того, що відбулося. Подію Хрещення Київської-Русі князем Володимиром складно переоцінити. Це не лише релігійний християнський, а й політичний європейський вибір, це можливість для спадкоємців та народу Київської Русі жити і розвиватися в цивілізованому світі, в сім'ї вільних європейських країн.

Господь, піклуючись про спасіння Свого творіння, прийшов у цей світ, щоб кожен, хто увірував у Нього, не загинув, але мав життя вічне (Івана 3:16). У цій безмежній любові до людини Христос, звершивши діло нашого спасіння, дає важливу настанову Своїм учням: «Тож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь» (Матвея 28:19–20). Непохитна віра в Бога, настанови Христа, Дари Святої П'ятидесятниці, особисті чесноти і місіонерські здібності святих апостолів та їхніх послідовників стали запорукою успішної проповіді, через яку засновувалась і розширювалася Церква Христова. Таким чином, кожний народ і країна свого часу долучалися до Благої Звістки Слова Божого, стаючи частиною Святої Соборної Апостольської Церкви.

Завдяки Промислу Божому та пастирським трудам священнослужителів Константинопольської Церкви-Матері Світло Христової Віри дійшло і до наших пращурів, які жили на теренах Київської Русі. Ці події досить детально описані в різних історичних літописах та житіях святих. Наприклад, у працях святого Дмитра Ростовського про життя святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира говориться, що правитель усіх руських земель був сином Святослава, онуком Ігоря і святої рівноапостольної княгині Ольги. З цього ж життєпису можна дізнатися, що на початку свого князювання Володимир поставив у Києві найкращих ідолів¹. Але чи довго пращури укра-

¹ *Дмитро Туптало, свт. Житіє Володимира / Давня українська література. Хрестоматія. – К., 1992. – С. 226–240; 629–630, <http://litopys.org.ua/oldukr/volodym.htm> (6.11.24)*

інців перебували в поклонінні язичницьким богам та не знали Святої Істини? На це питання також дає відповідь святитель Дмитро, досліджуючи життя Київського святого князя Володимира: «Після взяття Херсона та всієї Таврії послав Володимир до царів грецьких, кажучи:

«Оце я взяв славне місто ваше Херсон і всю землю Таврійську. Чув же, що маєте сестру, дівчину красну, – дайте її мені в жони. А якщо не схочете, зроблю вашому Царграду те, що зробив Херсону».

Одержавши таке послання від Володимира, царі грецькі були засмучені, бо сестра їхня, на ім'я Анна, не хотіла йти за поганина, а сили численних руських воїнів і хоробрості Володимирової боялися греки. І написали йому царі наступне:

«Не достойно нам, християнам, за нечестивця віддати сестру нашу. А коли хочеш її мати, відмовся від ідолів і увіруй, як і ми, у Христа, істинного Бога, і прийми святе хрещення – тоді безборонно візьмеш собі в жони сестру нашу. А з нами, як єдино-вірець, у любові житимеш; ще й небесне заслужиш царство».

Таку відповідь царів грецьких Володимир прийняв і послав до них, кажучи:

«Полюбилося мені віра ваша відтоді, як посланці мої випробували різні віри, а побувши у вас, повернулися до нас і розказали докладно, що ваша віра є найкраща з усіх вір. Хочу прийняти віру вашу, пошліть до мене єпископа, хай мене охрестить, і самі з сестрою вашою приїдьте чи сестру пришліть мені в жони. Я ж поверну вам Херсон з усією Таврією».

Коли преблагий Бог, не хочучи смерті грішникам, а повернення їх у життя бажав, з превеликого й невимовного милосердя свого, благословив Руським землям, що тьмою ідолобісся запаморочені були, не до кінця загинути, а світлом святої віри просвітитися і на шлях спасіння стати – вибрав їм керманича цього – великого князя Володимира, так як раніше римлянам і грекам великого царя Костянтина, а спочатку всім народам – апостола Павла. Кажуть-бо: із тьми світлу возсіяти – возсіяла, тож, у серці Володимировім зоря таємничого світла і збудила в ньому бажання пізнання істини, перетворивши його з нечестивого ідолопоклонника в благочестивого християнина, із гонителя (як колись Савла) в нового руського апостола й учителя, який численні руські народи від пекельного поглинення і вічної смерті вихопив, по-

вернув на відродження у життя вічне святим хрещенням»².

Варто зауважити, що згідно з церковним переданням, русичі ще до Володимира в певні часи, хоч і не всі, але частково, хрестилися. Перші християни на київських землях з'явилися завдяки проповіді святого апостола Андрія Первозванного, який досяг Київських гір, благословив їх та встановив хреста на високому пагорбі, прорікши про створення тут міста і про благодать Божу, що мала в цих місцях засяяти.

Київський князь, прийнявши Таїнство Хрещення в Константинопольській Церкві-Матері від рук святителя Михаїла, змінив своє язичницьке життя і правління на християнське, тим самим відкривши шлях євангельській проповіді грецькими священнослужителями і хрещенню людей Київської Русі. З Божою допомогою, просвітлення князя Володимира дало йому змогу, як державному керманичу і просто віруючій людині, прийняти доленосне рішення для Київської Русі: через хрещення наших пращурів стати частиною цивілізованого християнського світу в сім'ї європейських країн.

Сама подія Хрещення Київської Русі, що відбулася, за сучасними дослідженнями, різними літописами та джерелами, в X столітті на річці Почайні, досить детально описана в богослужбових текстах Мінеї за 30 вересня у службі святителю Михаїлу, першому митрополиту Київському і всієї Русі (4-та пісня канону)³:

Тевѣ, ѿче, на горы кїевскїа прїшѣдшѣ, первѣйшїй їдвохъ перднхъ ннзвѣрженїа, влачашегѣ коньми, пробѣннхъ ѿ стѣраха тѣрзѣщымгѣ кѣмїршмгѣ: людіе же ѡбновленїа веселѣхѣсѣ ѡ гдѣ, прѣзднѣюще.

Бѣсѣхъ полѣхъ ѡ възрѣгѣхъ людіе прѣжде ѡмрачѣннхъ, ко просвѣщенїю гдѣхѣхъ на рѣкѣхъ почайнѣхъ: ѡ выгѣхъ полѣхъ везчїсленнхъ, тевѣ предводїтгѣлѣ ѡмѣщїи: ѣмѣже послѣжнѣхъ вѣненю крещенїа, кѣ вѣгораздѣмїю настѣвнѣхъ єсн, мїханїле, вѣїїхъ архїерїею.

Ти, отче, на гори Київські прийшовши, найперше ідола Перуна скинув, волокти кіньми його наказавши, й інші ідоли покидати, люди ж день оновлення прославляли, в Господі святкуючи. Всяка статъ і вік людей, які раніше були потьмарені, до просвітлення на Почайну

² Дмитро Туптало, свт. Житіє Володимира...

³ Богослужбова Мінея Вересень, https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/mineja-na-tserkovnoslavjanskom-jazykesentjabr/35 (6.11.24)

прийшли і стали полком незчисленим, тебе за воеводу маючи, Йому ж послуживши купіль Хрещення, до богопізнання настановив ти, Михаїле, Божий архіерею⁴.

За свою плідну працю служіння Богу та своєму народу Київський святий – князь Володимир був прославлений як видатний державний діяч і святий воїн Христовий, ставши за свої труди рівним апостолам Христовим. Сучасні дослідники української історії стверджують, що після офіційного хрещення киян у 988 році християнство стає державною релігією Київської Русі. Християнізація відбувалась поступово за водними шляхами. З прийняттям християнства поширилася писемність. Володимир закладав школи, будував церкви – спершу в Києві, а згодом і в інших містах.

Таким чином святий Київський рівноапостольний князь Володимир раз і назавжди показав своїм нащадкам напрям для їхнього подальшого розвитку в любові до Бога, своєї Батьківщини та народу. Цей християнський європейський шлях є актуальним і сьогодні, створюючи додатковий продуктивний фундамент для боротьби з пропагандою «руського мира» та наслідками повномасштабної російської агресії і геноциду народу України.

Нажаль, багато історичних святих місць та пам'яток, пов'язаних з історією хрещення Русі, не дійшли до наших днів. Вони були зруйновані в тоталітарні радянські часи, доведені до критичного стану або забудовані сучасною інфраструктурою столиці. Незважаючи на урбанізацію, війну росії проти України та інші виклики, золотоверхий Київ не втратив своєї славетної християнської європейської історії. Завдяки участі активної української громадськості, представників влади міста Києва, міжнародних партнерів та за підтримки Православної Церкви України поступово відроджуються видатні місця та пам'ятки нашої історії в столиці та по всій Україні. Одним із таких важливих місць є Йорданське озеро, розташоване в Оболонському районі Києва. Це частина літописної річки Почайна, про яку видатна українська поетеса Ліна Костенко написала:

⁴ Служба святителю Михаїлу, першому митрополиту Київському всієї Русі Чудотворцю, <http://www.rivne-cerkva.rv.ua/news/3424-sluzhbavsviatyteliu-mykhailu-pershomu-mytropolytu-kyivskomu-vsiiei-rusichudotvortsiu.html> (6.11.24)

Мені відкрилась істина печальна:
життя зникає, як ріка Почайна.

Через віки, а то й через роки,
ріка вже стане спогадом ріки.

І тільки верби знатимуть старі:
киян хрестили в ній, а не в Дніпрі⁵.

Оболонський район є одним з найкрасивіших зелених районів Києва, має давню історію та широку мережу водних та інших природних об'єктів. Однією з видатних історичних пам'яток району є славнозвісна Почайна (мережа озер Опечень), що безпосередньо пов'язана з хрещенням народу Київської Русі-України. Завдяки спільним зусиллям влади, депутатів, релігійних діячів, громадських організацій та активних громадян було створено парк Почайна, перейменовано станцію метро «Петрівка» на «Почайна», а також відкрито першу ставропігійну парафію Православної Церкви України на честь Собору Київських святих і Хрещення Київської Русі-України на Почайні (локація частини річки – оз. Йорданське).

Історична локація місця озера Йорданського, де громада Парафії звершує свою християнську, культурну і гуманітарну місію вже привернула увагу світових християнських спільнот зокрема представників Вселенського Патріархату та монастирів святої гори Афон, провідних грецьких Богословських Академій м. Волоса та о.Криту в Греції, а також Православної і Лютеранської Церкви Фінляндії і Королівства Данії, про що згадувалося у відповідних публікаціях іноземних ЗМІ⁶.

⁵ Бібліотека української літератури, Ліна Костенко, «Мені відкрилась істина печальна...» // <https://www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=5684>.

⁶ Ortodoksipappi, Isä Sergiy Berezhnoy, toimittaa apua Suomesta Ukrainaan, myös etulinjaan. Miksi rintamalla tarvitaan pappia? (Luuk. 10: 33–34) <https://areena.yle.fi/1-66614709?fbclid=IwAR1hj2wJhIpnCu-3FJAhbQ166TMallIn7nDt7Kr0Ex0SL2MazrwwdhyE4JvE> (6.11.24); Інтерв'ю для РІСУ https://risu.ua/ukrayina-zahishchaye-ne-tilki-sebe-a-j-uves-civilizovanij-svit-o-sergij-berezhnoj_n129048 (6.11.24); «Екобогослов'я як складова частина християнського світогляду та відповідь на екологічну кризу сьогодення» <https://churchandsociety.org.ua/tserkva-i-suspilstvo/vselenske-i-pomisne/ekobohoslov-ia-iak-skladova->

Більше того, під час активних оборонних дій навколо міста Києва в 2022 року і зараз громада ставропігійної Парафії стала одним з важливих осередків в Оболонському районі гуманітарної і духовно-психологічної підтримки військових, волонтерів та загалом багатьох цивільних, що звертаються і сьогодні по необхідну допомогу. Варто також окремо відзначити активну місію представників громади Парафії в країнах Скандинавії, зокрема в Фінляндії та Королівстві Данії, де настоятель Парафії мав честь представляти Православну Церкву і Державу та брати участь в міжнародних державно-церковних заходах на підтримку захисту України та її євроінтеграційного шляху, а також надання всебічної пастирської підтримки нашим біженцям.

На сьогодні громада Парафії має підтримку місцевих мешканців, військових, волонтерів, рідних Героїв-захисників України живих і загиблих, інших людей доброї волі незалежно від своїх політичних чи релігійних переконань, які активно підтримують створення та будівництво культурно-історичної екологічної локації на частині земельної ділянки біля озера Йорданського з повноцінним кам'яним храмом в пам'ять про захисників і волонтерів України та їх подвиги, музеєм історії Хрещення Київської Русі-України та духовним центром підтримки постраждалих від війни. Такий духовно-просвітницький комплекс у відповідності до міжнародних еко-стандартів задовільнить не тільки потреби зростаючої громади Парафії і всіх, хто звертається по допомогу до неї, але також стане візитною карткою м. Києва та живим свідченням нашого спільного історичного коріння з країнами Європейського Союзу, зробить позитивний внесок в еко-систему Оболонського району і загалом Столиці. Варто також окремо зазначити, що місія громади Парафії на історичній локації сприяє поглибленню співпраці між Константинопольською Церквою Матір'ю та Православною Церквою України, а також країнами Скандинавії відновлюючи спільне історичне коріння та додаткові можливості співпраці в гуманітарних, соціальних та релігійних сферах.

chastyna-khrystyianskoho-svitohliadu-ta-vidpovid-na-ekolohichnu-kryzu-sohodennia/ (6.11.24); Folketinget markerede årsdagen for krigen i Ukraine <https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2023/02/folketinget-markerede-aarsdagen-for-krigen-i-ukraine> (6.11.24).

Враховуючи те, що Київ неофіційно називають Другим Єрусалимом, є всі підстави для розвитку нашої столиці, як одного з важливих осередків духовної, культурної та історичної спадщини на одному рівні з Римом, Єрусалимом, Константинополем та іншими видатними центрами цивілізованого світу.

У світлі останніх подій нападу росії на Україну та геноциду українців і переписування нашої давньої історії під потреби російської пропаганди важливо захистити культурне і духовне надбання України, підтримавши ініціативи, направлені на збереження, розвиток та популяризацію таких місць і пам'яток. Цей захист свідчатиме про наше спільне історичне християнське коріння та цінності з країнами Європи, що підтримують Україну у боротьбі за свободу та захисті від російської окупації і знищення.

Зважаючи на всеукраїнське національне і європейське значення відродження історичного спадку України, оболонська громада парафії разом з міжнародними партнерами напрацювала відповідні пропозиції до керівництва міста Києва і Держави та інших відповідних інституцій щодо земельної ділянки біля Йорданського озера стосовно організації та облаштування історичної локації. На святому місці біля Йорданського озера пропонується створити парк еко-комплекс з музеєм на честь Хрещення Київської Русі-України та духовно-просвітницьким центром по роботі з ветеранами війни і постраждалими від російської агресії з еко-храмом на честь Собору Київських святих і Хрещення Київської Русі-України – в пам'ять про доленосні рішення нашого святого князя Володимира та подвиги сучасних захисників і волонтерів України, які боронять не тільки Україну, а й її славетну європейську історію, традиції, культуру.

Шляхи наповнення і облаштування парку екокомплексу:

1. Будівля екокомплексу складається з наступних частин:

Нульовий поверх (на рівні з набережною) – інтерактивний музей для відвідувачів киян та гостей столиці (особливо для іноземців дослідників древньої історії України). Музей презентуватиме історію України починаючи з доленосних подій вибору князя Володимира, як державного і релігійного діяча, Хрещення Русі і до наших днів.

- Перший поверх (рівень з проспектом Ст. Бандери) – аудиторії для проведення конференцій любого формату та навчання для дітей і дорослих (недільна школа, мовні та ІТ-курси та інше), а також присутність постійної гуманітарної місії і психологічної допомоги для ветеранів та інших категорій населення.

- Другий поверх (останній) – матиме вигляд храму в старовізантійському стилі часів розквіту Київської Русі, в якому відбуватимуться окрім регулярних Богослужінь також жалобні, святкові, екологічні заходи, в тому числі з міжнародними представниками помісних християнських церков Світу.

- Поряд з храмовим комплексом – вихід до облаштованої Київської Хрещальної купелі на озері Йорданському де відбуватимуться за участі перших осіб Держави та Церкви святкові заходи двічі на рік з освяченням вод в пам'ять про Хрещення Господнє (6 січня) і Хрещення Київської Русі-України (15 липня). Додатково можуть бути розташовані на цій екологічній локації станція човнів та «співаючих фонтанів на озері», дитячі майданчики та ін.

2. Екологічний парк навколо комплексу:

- Окрім зручної інфраструктури парку для відвідувачів будуть облаштовані відповідні місця з зображенням пам'ятних важливих подій в житті Держави, столиці, району з іменами учасників цих подій.

- Створені зручні зупинки для відповідного громадського та приватного транспорту.

Зацікавленість різних сторін в проекті:

Екологічна місія. Спільна міжнародна співпраця та презентація і впровадження сучасних екологічних ініціатив для створення екологічної історичної пам'ятки на місці що пов'язане з Хрещенням Київської Русі-України.

Інвестиційна. Може бути представлена будь-якою зацікавленою стороною.

- Співпраця з міжнародними соціальними, релігійними, освітніми, культурними та екологічними інституціями.

- Патріотична і історична місія. Відродження славетної древньої історії нашої Столиці та Держави.

- Можливість для державних та релігійних очільників презентувати наш екопроект, як «екологічну історичну візитну

карточку» Києва і України на міжнародному рівні в Україні та за її межами.

· Перезавантаження історії появи християнства на київських землях та позбавлення її від елементів російської пропаганди.

Старт цього екопроекту під патронатом Православної Церкви України у співпраці з столичною та державною владою України, а також у співпраці з Вселенським Патріархатом допоможе українцям переосмислити ставлення до власної древньої славетної історії та екології без якої неможливо будувати спільне прогресивне здорове світле майбутнє в родині цивілізованих країн Європейського континенту та зміцнить бойовий дух наших захисників.

Таким чином, невідкладний початок реалізації цього проекту до святкування свята Хрещення Київської Русі-України, вже цього 2025 року, стане унікальною можливістю повернути вкрадену славу історію та спасти екологію нашого українського народу, щоб раз і назавжди ствердити і захистити її від подальших зазіхань країни агресора.

Archpriest Serhiy Berezhnoy

THE LOCAL ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE AND ITS CONTRIBUTION TO THE REVIVAL OF THE HISTORY OF THE BAPTISM OF KYIV RUS' ON THE EXAMPLE OF THE CHRISTIAN EDUCATIONAL MISSION OF STAVROPIGHIA GIINA PARISH IN HONOUR OF THE COUNCIL OF KYIV SAINTS AND THE BAPTISM OF KYIV RUS-UKRAINE IN R. POCHAYNA

The article deals with the history and meanings of the events of the 10th century, which formed the basis of the annual celebration of July 15, the Day of the Baptism of Kyivan Rus - Ukraine and the Day of Ukrainian Statehood. The presented material reveals the historical context of the choice of Prince Volodymyr of Kyiv in favor of Orthodox Christianity and the impact of these events on our ancestors and their Ukrainian descendants. The text of the article provides an analysis of the events of the Baptism of Kyivan Rus, as well as the contribution of the Orthodox Church of Ukraine to the popularization of the historical

roots of Christianity in our lands and the preservation of places associated with the history of the Baptism of our people.

Keywords: *Prince Volodymyr of Kyiv, Christianity, Orthodox Church, Pochaina River, chronicle, Patriarchate of Constantinople, Europe, ecology, Lake Jordan.*